

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIVAVIY XIZMATLARDAN FOYDALANISHNI KENGAYTIRISH

Maxsudova Maloxat Mirqodirovna

O‘zMU “Iqtisodiyot” fakulteti
“Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrası
mustaqil tadqiqotchisi

Xasanbaeva Mohinur Alisher qizi

Toshkent Fan va texnologiyalar
universiteti

2-bosqich kechki bo‘lim talabasi

Annotatsiya: Maqola iqtisodiyotning raqamli texnologiyalar asosida transformatsiyalashishi sharoitida xizmat ko‘rsatish korxonalari faoliyatining samaradorligini oshirish masalalariga bag‘ishlangan

Kalit so‘zlar: Raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, moliyaviy xizmat ko‘rsatish, yalpi ichki maxsulot, eksport.

Аннотация: Статья посвящена вопросам повышения эффективности предприятий сферы услуг в контексте трансформации экономики на основе цифровых технологий.

Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровые технологии, финансовые услуги, валовой внутренний продукт, экспорт.

Abstract: The article is devoted to the issues of increasing the efficiency of service enterprises in the context of the transformation of the economy based on digital technologies.

Keywords: Digital economy, digital technologies, financial services, gross domestic product, export.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoev ta’kidlagandek “Bugun O‘zbekistonimiz o‘z taraqqiyotining yangi davriga qadam qo‘ydi. Erishgan natijalarimiz tarixga aylanib, oldimizga yangi – yangi o‘zgarishlarni amalga oshirish bo‘yicha ulkan vazifa va imkoniyatlar paydo bo‘lmoqda. Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarni egallashimiz zarur va shart. Bu bizga rivojlanishning eng qisqa yo‘lidan borish imkonini beradi. Chunki intellektual va madaniy salohiyatning qanday noyob boylik, nodir iste‘dod egalari tarbiyalab kamolga etkazishda xal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini unutishga haqqimiz yuq. Yurtimizda “Yangi O‘zbekiston –Uchinchi Renesans sari” degan shior ilgari surilayotgani xam bejiz emas.

Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida O‘zbekiston Respublikasi endilikda ijtimoiy iqtisodiy va ma’naviy sohalarda taraqqiyotning sifat jihatidan yangi bosqichiga qadam qo‘ydi. Amaliy hayotimizda yuz berayotgan tub o‘zgarishlardan biri, raqamli iqtisodiyotni shakllanishidir. Respublikamizning raqamli iqtisodiyotga o‘tib borishi, eng avvalo iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotni ta’minlashni taqazo etadi. Bu vazifalarni hal qilish uchun mamlakatimiz o‘zining boy tabiiy va mineral resurslaridan hamda fan texnika va mehnat salohiyatidan samarali foydalanish zarur. Jamiyatning eng oliy boyligi bo‘lgan xalq qudratli salohiyatni o‘zida jamlagan. Raqamli iqtisodiyotni joriy etilishi natijasida mehnat resurslarini bir tarmoqdan ikkinchi tarmoqqa qayta taqsimlanishi yuz beradi. Raqamli iqtisodiyotni shakllanishi natijasida iqtisodiyot tarmoqlari bo‘yicha mehnat resurslarining bandlik tarkibi o‘zgarib boradi. Bunda bandlik qishloq xo‘jaligi, sanoat tarmoqlarida kamayib xizmat ko‘rsatish sohasida mehnat bilan band bo‘lganlarning salmog‘i oshib boradi. Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi jarayonida mehnat resurslarining bandlik darajasi xizmat ko‘rsatish sohasida oshib borib, qishloq xo‘jaligida ish bilan bandligining kamayishi norasmiy bandlikni kamaytirishiga olib keladi. Raqamli

iqtisodiyot sharoitida mehnat salohiyatini rivojlanishini ta'minlash va transformatsiyalashuvini amalga oshirish uchun quyidagilarni amalga oshirish zarur:

Raqamli va innovatsion iqtisodiyotga o'tishda yaratilayotgan ish joylarining sifatiga (yuqori texnologik soxalarga) xam e'tibor berish, yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, zamonaviy texnologiyalar asosida paxta tolasini va meva-sabzavot mahsulotlarini chuqur qayta ishlash tashqi va ichki bozorda talab yuqori bo'lgan tayyor, ekologik toza to'qimachilik va engil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini yanada oshirish natijasida mehnat resurslarini samarali bandligini ta'minlash... Oqilona bandlikni ta'minlash natijasida 2030-yilgacha YaIM ni ikki barobor oshirishga erishish, kelajakda mehnat resurslarining o'sish sur'ati bilan ish o'rinlarining o'sish sur'ati o'rtasidagi muvofiqligini saqlash;

- Aholini samarali bandligini yuzaga keltirish masalalarini hal qilish, zamonaviy bandlik siyosatini mehnat bozorining rivojlanishi bilan muvofiq holda bo'lishini ta'minlash, bunda mehnat huquqlarini himoya qilish va mehnat muhofazasini kuchaytirish, xududlarda aholi bandligini ta'minlash bo'yicha strategik yo'nalishlarni ishlab chiqish;

- Mehnat resurslariga bo'lgan talab va taklifning muvozanatini saqlab qolish, bandlikning "uydan chiqmasdan" kompyuter texnologiya-lari va tegishli aloqa vositalariga asoslangan ish o'rniga ega bo'lish borasidagi ulushi, ya'ni egiluvchan bandlikni ortishi zarurdir. Uzini uzi band kiluvchilarni, yakka tartibdagi mehnat faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash, oilaviy tadbirkorlikni yanada kengroq rivojlantirish, tadbirkorlikni boshlashni rejalashtirayotgan yoshlar uchun mukammal biznes rejalar ishlab chiqishda axborot maslaxat markazlarini va konsalting xizmatlarini faoliyatini keng yo'lga qo'yish

- Ishsiz fuqarolarni, ayniqsa uyushmagan va ishsiz yoshlarni, xotin qizlar, mehnat migrantlarni mehnat bozoriga moslashtirish ya'ni reintegratsiya qilish, doimiy daromad manbai bilan bilan ta'minlash, ularni mehnat faolligini oshirish, buning uchun mahalla darajasida kasb hunarga, tadbirkorlikga, o'qitish ko'lamini kengaytirish,

"Ishga marhamat" monomarkazlari faoliyatini takomilashtirish. Yuqori texnik va texnologik bilimlarga ega bo'lishi uchun dual ta'limni kengaytirish, o'qitishning dolzarb va samarali natijalariga erishishni ta'minlaydigan yangi sifat bosqichiga ko'tarish, xotin-qizlar va erkaklar uchun arzon va sifatli o'rta maxsus, oliy, kasb-hunar hamda qo'shimcha ta'limdan teng foydalanish imkoniyatini ta'minlash. Yuqori texnologiyani va ilmtalab ishlab chiqarishlarni jadal rivojlantirish asosida ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqaruvchi tarmoqlarning ustuvorligini ta'minlash; Ilmiy izlanishlarni tijoratlashtirish uchun maxsus "buyurtmachi-tadqiqotchi-investor" zanjirini yaratish, hududlarda innovatsion texnoparklarni tashkil etish, ilmiy-tadqiqot natijalarini tijoratlashtirishni rag'batlantirish mexanizmini ishlab chiqish.

- Xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirish, ularning iqtisodiyotdagi o'rnini kengaytirish va kuchaytirish. Chunki istiqbolda xizmat ko'rsatish sohalarining rivojlantirilishi har bir mamlakatda, shu jumladan, qishloq joylarida ko'plab yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi daromadlarini oshirish va turmush darajasini o'stirishning muhim omiliga aylanishi lozim.

- Oilaviy tadbirkorlikni va hunarmandchilikni, aholini o'zini o'zi band qilishning turli shakllarini rivojlantirishni rag'batlantirish. Tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan va faoliyat turini kengaytirish istagini bildirgan oilalarga yangi loyihalarni amalga oshirish, mavjud muammolar hal etilishiga amaliy yordam berish keng yo'lga qo'yish.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha qarorlar to'plami. – Toshkent, 2021.
3. Vahobov A., Xajibakiev Sh. Raqamli iqtisodiyot asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 280
4. Yusupov N. Raqamli iqtisodiyot va uning rivojlanish tendensiyalari. – Toshkent, 2022. – 150 b.